

MEDICAL SCIENCES

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ (КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 2022-2024 ГОДОВ)

*Алпысбаев А.Б.,
Гадыева Н.Ф.,
Каден А.С.*

*Врачи резиденты НАО «Медицинский университет Караганды»
г. Караганда, Республика Казахстан*

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN THE FIELD OF EMERGENCY SURGERY (BRIEF REVIEW OF SOURCES 2022-2024)

*Alpysbaev A.,
Gadyeva N.,
Kaden A.*

*Resident doctors of "Medical University of Karaganda"
Karaganda, Republic of Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В настоящее время мы наблюдаем настоящий рывок в развитии медицинских технологий, в том числе и в области неотложной хирургии. Успешное применение данных технологий призвано не только оптимизировать результаты операций, но и облегчить процесс для самих специалистов, начиная от диагностики и заканчивая периодом послеоперационного наблюдения. При этом стоит отметить, что, зачастую, принцип и плюсы новых технологий не всегда понятны не только широкой общественности, но и специалистам сферы здравоохранения. Анализ данных достижений с описанием положительных результатов их практического применения и является основной целью данного исследования.

ABSTRACT

Currently, we are seeing a real breakthrough in the development of medical technologies, including in the field of emergency surgery. The successful use of these technologies is intended not only to optimize the results of operations, but also to facilitate the process for the specialists themselves, from diagnosis to the period of postoperative observation. It is worth noting that, often, the principle and advantages of new technologies are not always clear not only to the general public, but also to healthcare professionals. Analysis of these achievements with a description of the positive results of their practical application is the main goal of this study.

Ключевые слова: неотложная хирургия, лазерная хирургия, медицинские технологии, хирургические технологии, медицинские разработки.

Keywords: emergency surgery, laser surgery, medical technologies, surgical technologies, medical developments.

Все современное общество, выражаясь словами великого философа прошлого столетия Анри Бергсона, представляет собой «полигон для испытания новых технологий». И медицина, в данном случае, не является исключением. Отличие здесь только в том, что, если в большинстве сфер ошибки от подобных экспериментов, чаще всего, можно исправить, то медицинские ошибки, зачастую, несут фатальное воздействие. Зато если инновации реализуют себя на практике – появляется возможность спасти множество человеческих жизней. Ежегодно, согласно данным ВОЗ, проводится около 254 миллиона хирургических операций, при этом более 30% из них (в зависимости от региона) – являются срочными. Данные цифры только подчеркивают важность качества внедряемых инновационных технологий в данной сфере [1].

Одной из наиболее активно используемых относительно новых и постоянно развивающихся технологий является использование лазера в современной хирургии. Уже долгие года лазерные

технологии успешно применяются для таких операций как некроз клеток, которые необходимо удалить, их деструкция. Современные технологии позволяют выявлять и удалять патологические клетки без воздействия на здоровые участки и их поражения в процессе операции. На сегодняшний день каждый год проводится более 3 000 операций подобного типа [2]. Еще более часто лазерные технологии используются для восстановления тканей, поврежденных ранее путем такого метода как лазерная сварка и спайка. Данный метод имеет ряд положительных отличий по сравнению с аналогами:

- 1). Герметичность раны,
 - 2). Отсутствие краевого некроза из-за сдавливания тканей поврежденного участка, и, как следствие – отсутствие шва;
 - 3). Минимальные риски инфицирования [2].
- Минусом подобного метода может служить только цена – к сожалению, подобные технологии доступны далеко не всем клиникам.

Наиболее часто применяемым, ввиду своей практичности и разработанности, является лазер на иттрий-алюминиевом гранате с примесью неодима (Nd:YAG) с длиной волны 1064 нм. Данная длина наиболее оптимальна при кровоостанавливающих операциях, т.к. именно на ней происходит пик поглощения меланина. Плюсами данного типа также является его водостойкость, что позволяет проводить достаточно глубокие (до 5 мм) операции без повреждения окружающих участков тела. Но при всех положительных свойствах данного типа лазера у него есть и недостаток - высокая плотность выделяемой энергии. Это зачастую является причиной термического ожога поврежденной ткани, поэтому в микрохирургии, в т.ч. и абдоминальной, чаще используется углекислотный лазер, длина волны которого составляет 10600 нм, что позволяет снизить температуру в районе оперируемого участка [3].

На сегодняшний день наибольшее развитие получает применение в рамках хирургического вмешательства лазеров полупроводникового характера с волной в 810 нм. Их преимущество перед аналогами – это более низкие цены на комплектующие и низкое потребление энергии, что позволяет использовать их даже в небольших клиниках на постоянной основе.

Среди наиболее известных достижений в области лазерной хирургии можно отметить разработку специалистов Института биомедицинских систем Национального исследовательского университета «МИЭТ» и Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, предоставленную широкой публике в 2022 году.

Данная методика позволяет локализовать температуру в области шва с точностью менее чем в 1 градус Цельсия, что в значительной мере снижает риск поражения тканей и сокращает период послеоперационного восстановления [4].

В процессе операции в область раны внедряется белковосодержащий материал, полностью растворяющийся в организме за короткое время, при этом полное восстановление происходит в период первых 10 дней после операции. Данная методика уже начала применяться в рамках пластических операций, устранения дефектов тканей. Планируется ее применения в рамках регенерации внутренних органов. Первые опыты подобного применения уже успешно проведены в лабораторных условиях.

Ультразвук – также один из наиболее часто применяемых методов при хирургическом вмешательстве, особенно при лечении различных ЗНО. Среди достижений в данном направлении можно отметить разработку группы молодых американских исследователей в 2021 году. Они разработали биоразлагающееся устройство, значительно оптимизирующее процесс лечения и уже дающее положительные краткосрочные результаты [5].

Ранее, в процессе хирургического вмешательства, например при наличии ЗНО

головного мозга, различные источники ультразвука размещали вокруг черепа пациента, после чего происходил тщательный процесс фокусировки поврежденного участка. Данная операция была всегда длительной и, зачастую, травматичной, что не позволяло применять ее более одного раза. При этом, несмотря на свою относительную точность, уровень погрешности при определении пораженных зон, был, все-таки, достаточно велик.

Данная разработка предоставляет собой имплантацию источника ультразвука непосредственно в пораженную ткань. При этом процесс внедрения происходит в течении одного часа, а сами ткани не страдают. Сам же имплантат рассасывается в организме за 4 недели.

Данное устройство состоит из полимеров глицина. Так как глицин = это одна из наиболее распространенных аминокислот, он быстро растворяется в водной основе, не оставляя следов в организме, и не требует дальнейшего выведения. В процессе разработки были выращены кристаллы глицина, после чего они были разложены на мельчайшие компоненты. После этого разработчики сплывили получившиеся кристаллы с поликапролактоном, используя электроспиннинг.

При хирургических вмешательствах, особенно в области брюшной полости, часто используются специальные пластыри для герметизации швов. Это позволяет снизить риски заражения крови и осложнений. Стоит отметить, что ввиду различия случаев течения адгезии тканей, может произойти отторжение. При этом, зачастую, осложнений можно избежать, если есть возможность вовремя определить качество швов, наложенных на поврежденный участок.

Именно в данном ключе была представлена разработка швейцарских ученых, опубликованная в 2023 году в журнале *Advanced Science*. Разработанный ими гидрогелиевый пластырь со специализированными сенсорами позволяет определить качество швов на самых ранних стадиях после операции. Сенсоры в данном пластыре – органические полностью растворимые белковые и солевые соединения, реагирующие на изменение pH, вызванное контактом с желудочным соком. В процессе данного контакта в структуре сенсоров образуются пузырьки газа, которые можно обнаружить с помощью ультразвука в течении от 15 минут до часа [6].

Также разработчики представили тестовый аналог своего изобретения, при использовании которого результаты можно наблюдать с помощью КТ.

При этом и сам швейцарский гидрогелиевый пластырь имеет материал, способствующий прочной адгезии к тканям и резистентность к воздействию желудочного сока и других органических активных жидкостей организма.

Также стоит отметить первую в истории успешную операцию с использованием метода трансматочной транскраниальной эмболизации под ультразвуковым контролем. Часто операции с

плодом невозможны из-за сильных побочных эффектов на организм матери и самого плода. Данный же метод позволяет снизить риски побочных явлений и оптимизировать процесс лечения. Данная операция была проведена в Бостонской детской больнице в США [7]. У ребёнка была диагностирована артериовенозная мальформация вены Галена, приводящая к сбросу артериальной крови в вены без кровоснабжения мозга, что становится причиной ишемии нервной ткани и различного рода проблем сердечно-сосудистого характера. Смертность среди пациентов с подобным диагнозом достигает 90%, при этом все выжившие имеют серьёзные проблемы со здоровьем вплоть до инвалидности без оптимистичных прогнозов.

Операция проводилась на 34 неделе беременности. В приводящую вену АВМ с использованием УЗИ была введена игла, после чего врачи провели эндоваскулярную спиральную эмболизацию. После этого общий объем сердечного выброса снизился на 43,3%, прозенцефалическая аневризма сузилась, а признаков кровоизлияния и ишемии не отмечалось.

Ребёнок родился через 2 дня после операции, недоношенным вследствие повреждения плодных оболочек, с весом при рождении в 1,9 кг. При этом в течение 3 недель наблюдения ему не потребовались никакие вмешательства сердечно-сосудистого характера или эмболизация.

В заключении стоит отметить, что нами рассмотрены только самые последние известные новейшие разработки в области срочной хирургии. Их дальнейшее развитие и внедрение в значительной степени улучшить общий уровень

предоставления медицинских услуг и сделает хирургические вмешательства еще более успешными и безопасными для пациентов, и удобными для специалистов.

Литература

1. Безопасность пациентов. Отчет ВОЗ от 11 сентября 2023 года//<https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
2. Данилин Н.А., Мариничева И.Г., Курдяев И.В. Современные методы лечения доброкачественных сосудистых и пигментных образований кожи. Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2023; №3
3. Ashbell I. et al. Laser tissue soldering of the gastrointestinal tract: A systematic review LTS of the gastrointestinal tract // *Heliyon*. 2023. 9(5), e16018. DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e16018
4. Gerasimenko A.Y. et al. Reconstruction of Soft Biological Tissues Using Laser Soldering Technology with Temperature Control and Biopolymer Nanocomposites // *Bioengineering* (Basel, Switzerland). 2022. 9(6), 238. DOI:10.3390/bioengineering9060238
5. Meysam T. Chorsi et al. Highly piezoelectric, biodegradable, and flexible amino acid nanofibers for medical applications // *Science Advances*. 2023
6. Benjamin Suter et al. Surgical Sealant with Integrated Shape-Morphing Dual Modality Ultrasound and Computed Tomography Sensors for Gastric Leak Detection // *Advanced Science*. 2023
7. Orbach D. B. et al. Transuterine Ultrasound-Guided Fetal Embolization of Vein of Galen Malformation, Eliminating Postnatal Pathophysiology // *Stroke*. – 2023